

ISSN 1978-3787

Ilmuiah

media bina

PENDIDIKAN - PENELITIAN - OLAHRAGA - TEKNOLOGI - SENI

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

Penanggung Jawab:
Direktur LPSDI Bina Patria

Pimpinan Redaksi :
Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan LPSDI Bina Patria

Dewan Redaksi :
Drs. Mahyuni, MA, Ph.D.
Drs. Halus Mandala, M. Hum.
Drs. Syech Idrus, M.Si.
Drs. H. Surya Bahari

Redaktur Pelaksana :
Drs. I Ketut Bagiastra, M.Pd.
Dra. SP Damayanti, M.Pd.

Editor :
Y. Heryana, ST.
Dra. Sri Sukarni, M.Pd.
Ir. Made Sunantra, MP.
I Gde Dharma Atmaja, ST.

Ketatalaksanaan :
Drs. Made Widnya

Staf Redaksi :
Ahmad Quroni, S.Pd.

Pemasaran & Sirkulasi :
Bq. Sri Indrawahyuni, S.Pd.

Alamat Redaksi :
Jl. Panji Tilar Negara No.99X Tanjung Karang - Mataram,
Nusa Tenggara Barat.
Telp. (0370) 6333393, 6333394, 624614, 640207.
E-mail : mediabinilmiah@gmail.com & media_binilmiah@telkom.net.

Desain Grafis :
Kadek Wahyu N.

Vol. 6 No. 4

ISSN 1978-3787

Pemcah media bina
Pendidikan – Penelitian – Olahraga – Teknologi – Seni
Juni 2012

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

DAFTAR ISI :**Artikel Pendidikan**

1. Faktor Resiko Penularan Penyakit Malaria Di Sekitar Laguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara	1
<i>Oleh : I Wayan Getas, Siti Zaetun</i>	
2. Iklim Organisasi Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan	6
<i>Oleh : H. Mahsun .</i>	
3. Pemerolehan Bahasa Dan Peranannya Bagi Pembelajaran Bahasa Inggris Di Sekolah Dasar	10
<i>Oleh : Sri Sukarni</i>	
4. Hubungan Antara Lingkungan Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Selong Kabupaten Lombok Timur.....	15
<i>Oleh : Muhamad Syarafuddin</i>	
5. Hubungan Antara Dukungan Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Keruak Kab. Lombok Timur.....	25
<i>Oleh : Muhamad Syarafuddin</i>	
6. Fungsi Kepala Sekolah Sebagai Supervisor	33
<i>Oleh : Kamaluddin H.Ahmad</i>	
7. Ekstrak Umbi Gadung Dan Ekstrak Biji Mimba Sebagai Bahan Pengawet Kayuramah Lingkungan	40
<i>Oleh : Febriana Tri Wulandari</i>	
8. Integrasi Animasi Dan Display Dalam Proses Pembelajaran Mata Diklat Produktif Di SMK Negeri 1 Selong	44
<i>Oleh : Muh. Khairul Ihwan, Akmaludin</i>	
9. Perbedaan Perilaku Pemberian Makanan Oleh Ibu Yang Memiliki Anak Balita Gizi Buruk Dengan Gizi Baik Di Wilayah Kerja Puskesmas Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	48
<i>Oleh : IGM Geria Jelantik</i>	
10. Unsur-Unsur Biaya Yang Menentukan Harga Pokok Produksi Dodol Usaha Rumahan Ibu Izah (Nama Samaran) Di Kelurahan Karang Baru Kota Mataram, Lombok.....	53
<i>Oleh : I Wayan Nuada</i>	
11. Program Statistik: Upaya Memotivasi Mahasiswa Untuk Senang Belajar Statistika	62
<i>Oleh : Sad Kurniati W.</i>	
12. Runner Section Sebagai Sebuah Konsep Dalam Membantu Pelayanan Pembersihan Kamar Tamu Di Hotel Oberoi Lombok.....	68
<i>Oleh : I Made Murdana</i>	

RUNNER SECTION SEBAGAI SEBUAH KONSEP DALAM MEMBANTU PELAYANAN PEMBERSIHAN KAMAR TAMU DI HOTEL OBEROI LOMBOK

Oleh:

I Made Murdana

Dosen PNS dpk pada AKPAR Mataram

Abstrak : Oberoi hotel merupakan salah satu chain hotel di dunia yang memiliki stailis dan konsep di masing masing resortnya. The oberoi Resort Lombok salah satu Chain The Oberoi Cooperation, memiliki konsep kerja dalam mendukung kesuksesan pelayanan yang akan dilakukan oleh bagian room boy. Konsep tersebut diberi nama Konsep runner. Konsep Runner merupakan sebuah konsep pelayanan yang dilakukan oleh salah satu bagian dari departemen housekeeping dalam memperlancar dan meningkatkan kualitas kerja seorang room boy / room maid. Bagian runner memiliki kewenangan dalam transportasi kebutuhan room boy yang melakukan kerja di kamar. Konsep runner dilakukan karena beberapa hal yaitu menepis kesan jelek terhadap parkirnya trolley di beberapa sudut areal kamar, disain dari lay out posisi kamar dalam resort yang berjarak cukup jauh, Adanya banyak steping terpengaruh oleh kondisi tanah yang berundak, memberikan kesan modern dan pelayanan supermewah melalui bentuk hantaran oleh transportasi buggy, efesiensi waktu, kecepatan pelayanan, dan sebagai media internal shuttle. Konsep runner dipertahankan hingga kini oleh menejemen sebagai upaya lebih memaksimalkan kepuasan wisatawan yang menginap di Hotel Oberoi Lombok.

Kata kunci : *Runner Section*, Konsep, Pelayanan

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan bidang pariwisata, aspek sarana dan prasarana pendukung pengembangan pariwisata memiliki peranan sentral dalam memicu bidang lain untuk ikut berkembang dan ada. Sarana prasarana tersebut meliputi aksesibilitas, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Antara satu bidang dengan bidang lain yang terkait dalam pengembangan pariwisata adalah saling mendukung secara holistik. Hotel merupakan salah satu dari sarana akomodasi dalam dunia pariwisata yang juga memiliki peranan yang cukup signifikan dalam memberikan citra sebuah kawasan. Hotel memiliki orientasi pelayanan dalam bidang jasa yang diusahakan secara komersial untuk memberikan layanan penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa – jasa lainnya. Dunia perhotelan merupakan dunia penyerap tenaga kerja atau sumber daya manusia yang cukup banyak dan terbentuk dari berbagai macam bentuk profesi. Penyerapan tenaga kerja dalam hotel memiliki perputaran yang sangat cepat khususnya pada profesi-profesi khusus.

Operasional kerja sebuah hotel sangat membutuhkan kerjasama team antar bidang atau departemen yang ada, dalam mencapai harapan tamu (*exceed guest expectation*). Hubungan kerjasama antar team baik yang intra maupun extra departemen wajib terpelihara dan konsisten. Inkonsistensi salah satu departemen dapat menghambat jalannya operasional hotel. Adapun departemen yang

umumnya ada dan sangat penting serta saling berkaitan satu sama lain dalam memberikan pelayanan yang baik kepada tamu atau konsumen dalam hotel adalah:

- a. *Front Office Department*
- b. *Food & Beverage Department*
- c. *Housekeeping Department*
- d. *Sales dan Marketing Department*
- e. *Accounting Department*
- f. *Human Resources Department*
- g. *Engineering Department*

Hotel secara nyata memiliki produk berupa jasa/pelayanan. Pelayanan dan *main bussiness* industri akomodasi adalah terletak pada seberapa bersih dan indahnya kamar hotel tersebut. Sehingga produk utama bisnis akomodasi adalah terletak pada kamar selain penghasilan dari minor departemen. Kamar merupakan sebuah produk hotel yang sangat penting dan memberikan nilai keuntungan yang sangat signifikan di banding dengan bidang lain yang ada dalam sebuah hotel. Kebersihan kamar hotel merupakan hal yang mutlak harus dilakukan secara berkesinambungan. Adalah Departemen Housekeeping atau Tata Graha yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengurus kebersihan, kenyamanan dan kerapian hotel. *Housekeeping department* dalam sebuah hotel, memiliki fungsi dalam menyediakan dan membersihkan kamar bagi tamu yang akan menginap dan berada di hotel itu.

Tidak hanya dalam ruang lingkup kamar saja, *housekeeping* juga bertanggung jawab atas kebersihan semua areal yang ada di dalam hotel. Departemen *housekeeping* sebuah hotel merupakan salah satu departemen yang besar jika dilihat dari ruang lingkup pekerjaannya dan berarti memiliki SDM yang cukup banyak juga.

Housekeeping department memiliki beberapa seksi yang saling menunjang dalam bekerja. Salah satunya adalah *room section* yang bertugas dalam menyiapkan dan membersihkan areal kamar yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pekerjaannya, banyak prosedur yang harus dipatuhi dan menjadi sebuah keharusan dalam hotel itu yang disebut dengan standar operasional prosedur (SOP), agar pekerjaannya dapat berjalan dengan baik. *Housekeeping department* The Oberoi Hotel Lombok, sebagai salah satu hotel bintang lima diamond juga memiliki konsep seksi kamar. Seksi kamar yang ada di hotel The Oberoi Hotel memiliki kehasan tersendiri yaitu dalam menyelesaikan pekerjaannya dibantu oleh sebuah seksi yang di beri nama *Runner*.

Di hotel The Oberoi Lombok, petugas *room section* atau *roomboy* dalam bekerja dibantu dengan adanya *Runner section*. Konsep *Runner* dalam departemen *housekeeping* hanya ada di The Oberoi Lombok. Jika di analisa konsep *runner* biasanya di pakai oleh *departemen food and beverage*, khususnya di seksi *service*. Fungsi dari *runner* adalah sama yaitu memperlancar tugas dan tanggungjawab dari salah satu seksi yang ada. Atmosfir, situasi lingkungan dan kelengkapan merupakan sebuah alasan kenapa *runner* sering dipertahankan, selain alasan terhadap kepuasan tamu. Konsep *runner* di *The Oberoi Lombok* merupakan sebuah konsep yang unik yang hingga kini masih dipertahankan dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan. Kedua seksi yaitu seksi kamar dan *runner* di *The Oberoi Lombok* dalam menjalankan tugasnya harus saling bekerjasama. Objektif yang ingin dicapai oleh seksi kamar dalam pekerjaannya tidak terlepas dari sinergi hubungan dengan seksi *runner*.

Fungsi dari *runner section* ini, sangat vital bagi *roomboy* dalam membersihkan kamar. Kecendrungan yang terjadi dalam hotel pada umumnya, seksi kamar dalam menunaikan tugasnya di pagi hari dan sore hari selalu dan sering berhubungan dengan salah satu alat penampung yang disebut kereta dorong (*trolley*). Kesibukan kerja seksi kamar selalu identik dengan mobilitas *trolley* di areal hotel, yang cenderung dianggap merusak tampilan keindahan dan suasana hotel. Kesan ini ditangkap oleh manajemen *The Oberoi Lombok* dalam memaksimalkan kualitas layanan hotel yang berbeda serta menjadi ciri layanan

penyiapan kamar di hotel ini melalui sebuah konsep *runner*. *Runner* diharapkan menjadi sebuah konsep yang lebih dalam memaksimalkan tingkat pelayanan dan kepuasan wisatawan yang menginap di hotel *The Oberoi Lombok*.

Kecendrungan yang terjadi dalam operasional hotel *The Oberoi Lombok* adalah jarak antara kamar atau villa cukup signifikan sehingga kecendrungan *housekeeping* dalam menunaikan tugasnya cukup berat dan cenderung lambat. Keterlambatan layanan akan membuka potensi komplain wisatawan yang cukup luas yang bisa merusak reputasi hotel. Wisatawan dalam menikmati liburannya untuk mendapatkan layanan yang lain yaitu restoran, arena olahraga, front office, dan yang lainnya cenderung berjalan kaki cukup jauh dan memerlukan kalori dan usaha cukup banyak. Hal ini cenderung akan melemahkan kualitas dan pelayanan dari hotel. Jarak anantara satu villa dengan villa yang lain yang cukup jauh, topografi layout posisi kamar yang penuh dengan *stepping*, paradigma mempertahankan keindahan areal hotel, serta modernisasi pelayanan merupakan alasan yang cukup rasional dalam mempertahankan konsep *runner*.

LANDASAN TEORI

a. Pengertian Hotel

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dan menyediakan penginapan serta makanan dan minuman bagi seseorang yang melakukan perjalanan wisata. Dari pengertian di atas, maka dapat digambarkan bahwa hotel adalah sebuah industri yang bergerak dalam bidang barang dan jasa (Surat keputusan Menteri Perhubungan No. PM-10/PW-301/PHB-77). Dalam bidang jasa yaitu penginapan yang diberikan dan dalam bidang barang, adalah makanan dan minuman yang disediakan. Hotel merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa akomodasi, makanan dan minuman serta fasilitas lainnya (Dharsono.1995). Dari pengertian-pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa hotel itu adalah sebuah usaha yang dikelola secara komersial dalam bidang penyediaan tempat untuk tidur, makanan, dan minuman bagi setiap orang yang melakukan perjalanan wisata.

b. Departemen-Departemen Dalam Hotel

Hotel memiliki berbagai fasilitas yang diperuntukan bagi tamu dan dikelola sebuah bidang atau bagian yang disebut departemen. Adapun departemen-departemen yang terdapat dalam hotel yang dikutip dari buku manajemen penyelenggaraan hotel (Sulastyono.2007) adalah:

1. *Front Office Department*

Departemen yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tamu sebelum tamu tiba, selama tamu berangkat dan sampai tamu meninggalkan hotel, dan pada bagian ini tamu berhadapan secara langsung.

2. *Housekeeping Department*

Bagian yang menangani dan bertanggung jawab masalah kebersihan, dan kenyamanan hotel secara keseluruhan baik di dalam maupun di luar hotel.

3. *F & B Department*

Bagian yang bertugas untuk menangani masalah makanan dan minuman untuk tamu hotel.

4. *Accounting Department*

Bagian yang bertugas dan bertanggung jawab pada bagian pembukuan dan keuangan hotel.

5. *Marketing Department*

Bagian yang bertugas dan bertanggung jawab masalah pemasaran produk hotel

6. *Enggininger Department*

Bagian yang bertugas memperbaiki dan memelihara fasilitas hotel, baik penggantian dan juga pemasangan.

7. *Personal (HRD) Department*

Bagian yang bertugas menangani masalah karyawan hotel, termasuk mengatur serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karyawan, serta mengurus hak dan kewajiban para karyawan hotel.

8. *Security Department*

Bagian yang bertugas dan bertanggung jawab masalah keamanan dan ketertiban di lingkungan hotel.

9. *Purchasing Department*

Bagian yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kebutuhan serta pengadaan barang hotel dan penyimpanannya.

c. Housekeeping Department

Dalam hotel, terdapat banyak bagian penunjang dalam operasionalnya. Diantara bagian-bagian itu, adalah *housekeeping department* yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan areal yang ada dalam sebuah hotel. Ruang lingkup *housekeeping* itupun terbagi dalam beberapa *section* yang memiliki tugas yang berbeda pula. Bagian *housekeeping* atau yang sering disebut dengan tata graha adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah hotel.

Dalam buku Manajemen Penyelenggaraan Hotel (Sulastyono.2007) disebutkan bahwa *housekeeping* adalah bagian dari sebuah hotel yang difungsikan dan diberikan tanggung jawab mulai dari bahan-bahan yang terbuat dari kain, menjaga kebersihan dan kerapian ruangan serta pengadaan kelengkapan

ruangan tersebut, dan memelihara seluruh ruangan hotel. Dalam kaitannya dengan itu, maka karyawan hotel pada bagian tata graha atau *housekeeping* dituntut memiliki *skill*, perilaku, dan pengetahuan yang baik mengenai kebersihan dalam sebuah hotel.

Dalam strukturnya, *housekeeping* terbagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu :

1. *Executive Housekeeping* bertanggung jawab pada operasional manajemen.
2. *Room Section* bertanggung jawab pada kebersihan kamar.
3. *Publik Area Section* bertanggung jawab pada semua areal publik.
4. *Linen Section* bertanggung jawab pada semua jenis linen.
5. *Laundry Section* bertanggung jawab pada kebersihan linen.

Secara umum, susunan di atas banyak diterapkan pada hotel-hotel yang manajemennya sudah tersusun dengan baik. Tetapi, masih banyak lagi cakupan susunan manajemen *housekeeping* itu sendiri. *Housekeeping* berperan penting dalam operasional sebuah hotel, dikarenakan produk utama hotel adalah kamar (Indratno.2000.). Itu dikarenakan kamar hotel merupakan salah satu tanggung jawab bagian *housekeeping*. Dan juga, penilaian tamu yang menginap di sebuah hotel, lebih banyak berdasarkan kebersihan dan kenyamanan sebuah kamar hotel yang dihuninya.

Tugas dan Fungsi *Housekeeping*1. Tugas *Housekeeping*

- a) Pemeliharaan area serta perlengkapannya untuk menciptakan suasana aman,nyaman bekerja, serta menyenangkan bagi tamu dan juga karyawan hotel.
- b) Mengadakan pengecekan terhadap kamar-kamar serta *Outlet* lainnya di hotel
- c) Melaksanakan pembersihan kamar atas permintaan tamu maupun kamar yang menjadi tanggung jawabnya
- d) Membersihkan *Coridor* dan menjaga kebersihan-kebersihan *Standing Astray*, kaca depan, *lift* dan kursi-kursi
- e) Menyiapkan *Guest Supplies*, *Cleaning Materials*, dan *Equipment*.

2. Fungsi *Housekeeping*

- a) Merawat dan memelihara secara teratur terhadap semua kamar, ruangan umum.dan ruangan pelayanan yang ada di hotel.
- b) Membuat dekorasi baik untuk di dalam maupun di luar ruangan yang masih berada pada areal hotel
- c) Menyusun rencana pembiayaan, pembersihan, dan pemeliharaan.

d. Pengertian *Room Boy*

Tugas seorang *Room Boy* adalah membersihkan, menata, dan merapikan kamar sehingga memenuhi syarat untuk dihuni tamu dengan ketentuan standar yang berlaku pada hotel tersebut.

Tugas dan tanggung jawab *Room Boy*

1. Menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, serta kerapian kamar tamu
2. Menjaga dan memelihara barang atau perabotan yang ada di kamar tamu
3. Memberikan pelayanan kepada tamu sebaik mungkin agar tamu merasa puas dan senang
4. Melakukan pembersihan pada kamar yang sudah *check out*

e. Mengenal Type Kamar Tamu

Hotel merupakan salah satu sarana akomodasi. Usaha utamanya adalah menyediakan fasilitas kamar tidur yang ditunjang dengan kelengkapan yang lainnya. Pendapatan sebuah hotel pun dipengaruhi oleh tingkat hunian kamar atau jumlah kamar yang terjual. Kamar hotel disebut sebagai sebuah bentuk/barang yang dapat dijual kepada tamu atau *guest* melalui pelayanan dan hotel mendapatkan pendapatan dari biaya penjualannya (Sulastyono.2007). Dengan demikian, kamar merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah hotel. Kamar hotel atau *guest room* diartikan sebagai sebuah areal yang harus terjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanannya agar tamu mendapat kepuasan atas apa yang dibayarkan kepada hotel tempatnya menginap. Karena kepuasan tamu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi hotel, maka setiap hotel sangat mengutamakan pelayanan yang sempurna bagi setiap tamu yang menginap.

Jenis-jenis kamar dalam sebuah hotel, berbeda-beda sesuai besar kecilnya hotel tersebut. Terkadang pula, sebuah kamar dalam sebuah hotel, menjadi ciri khas hotel tersebut. Berikut jenis-jenis kamar hotel secara umum :

1. *Standar room* adalah kamar pada umumnya.
2. *Connecting room* adalah dua kamar yang terhubung oleh sebuah pintu.
3. *President suite* adalah kamar yang menjadi unggulan dari setiap hotel dan menjadi ciri khas hotel tersebut.
4. *Single Room* adalah kamar yang tersedia untuk satu orang penghuni dengan kondisi berisi satu tempat tidur tunggal (*single bed*). Jenis room seperti ini sudah jarang dan hampir tidak ada di hotel berbintang.
5. *Double Room* adalah kamar yang tersedia untuk dua orang penghuni dengan kondisi berisi satu tempat tidur besar (*double bed*)
6. *Twin Room* adalah kamar yang tersedia untuk dua orang penghuni dengan kondisi, berisi dua

tempat tidur *double (twin bed)* dan ditempatkan secara terpisah.

7. *Superior Room* adalah kamar standard yang lebih luas atau lebih besar.
8. *Deluxe Room* adalah kamar dengan ukuran lebih luas daripada *superior room*.
9. *Suite Room* adalah kamar yang tersedia dengan kondisi berisi dua atau tiga kamar lebih dengan ukuran kamar lebih besar, lebih luas dan lebih lengkap yang dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti ruang tamu, makan, kelurg dan dapur kecil (*kitchenette*) serta mini bar. Tempat tidurnya terdapat dapat *double bed, twin bed* atau bahkan *single bed*. (Indratno.2000)

f. Mengenal Status kamar Tamu

Status kamar merupakan pernyataan mengenai keadaan suatu kamar. Beberapa status kamar yang sering digunakan adalah :

1. *Vacant clean* adalah kamar kosong dalam keadaan bersih.
2. *Vacant dirty* adalah kamar kosong dalam keadaan kotor.
3. *Sleep out* adalah tamu yang menempati kamar, tetapi tidak tidur di hotel.
4. *Out of order* adalah kamar yang tidak bisa dijual karena rusak.
5. *Do not disturb* adalah kamar yang tamunya tidak mau diganggu.
6. *Complimentary* adalah kamar yang ditempati oleh tamu, tetapi tamu itu tidak membayar karena mendapat bonus atau diberikan cuma-cuma oleh hotel.
7. *Double lock* adalah kamar yang terkunci dua kali agar tidak bisa dibuka.
8. *Check-in* adalah tamu yang akan datang untuk menempati kamar.
9. *Check out* adalah kamar yang akan ditinggalkan oleh tamu.
10. *Skipper* adalah tamu yang meninggalkan hotel tanpa menyelesaikan pembayaran.
11. *Staff house* adalah kamar yang ditempati oleh karyawan hotel. (Indratno., 2000)

g. Pengertian *Runner Section* atau *Helper*

Dalam pelaksanaan sebuah hotel, memiliki beberapa sub bagian atau unit yang berbeda dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Salah satunya adalah *housekeeping departement* yang berfungsi menjaga kebersihan area hotel. Seperti diulas dalam buku *Food and Beverage Product* (Dasar - Dasar Tata Boga) (Sihite.2000), bahwa terdapat istilah *helper* atau petugas yang membantu pekerjaan petugas lainnya yang bertujuan mempermudah pekerjaan agar terciptanya efisiensi kerja. Dapat disimpulkan sedikit mengenai *Runner Section* disini adalah dalam konteks *housekeeping departement*

sebagai sebuah sub bagian yang berfungsi membantu kinerja *roomboy* dalam bekerja hampir sama dengan *helper* yang membantu pekerjaan juru masak dalam *F & B department*.

Istilah *helper* dan *runner* dapat disamakan karena memiliki karakteristik pekerjaan yang hampir sama, tetapi yang berbeda hanyalah departemen yang menaunginya. Khusus pada departemen *housekeeping*, lebih cenderung menggunakan istilah *runner* dari pada *helper*.

1. Tanggung Jawab *Runner Section*

Dalam bertugas, *runner section* memiliki tanggung jawab sebagai berikut diantaranya :

- a) Membantu pekerjaan *roomboy* pada *morning shift* terutama dalam melengkapi semua *guest supplies* yang ada di dalam kamar.
- b) Memastikan semua perlengkapan kamar tamu yang telah diorder oleh *roomboy* kepada *order taker* sampai ke kamar tamu.

2. Perlengkapan *Runner Section*

Dalam bekerja, *runner* memerlukan beberapa perlengkapan-perengkapan, yaitu :

- a) Sebuah mobil mini (*boggie*) sebagai kendaraan.
- b) *Box* besar sebagai tempat menaruh semua *guest supplies*.
- c) Dua keranjang sebagai tempat linen yang masih baru dan linen yang kotor

3. *Guest Supplies* dan *Guest Aminties*

a) *Guest Supplies*

Dalam penyenggaraan sebuah hotel, hal yang paling penting adalah sebuah kamar lengkap dengan perlengkapan yang menunjangnya. *Guest supplies* adalah bahan dan perlengkapan kamar tamu sebuah hotel yang dapat dipakai oleh wisatawan selama menginap di hotel dan sifatnya habis pakai. Adapun macam-macam *guest supplies* yang ada di kamar hotel meliputi, *shampoo*, sabun mandi, pasta gigi, air minum dll. Semua barang-barang tersebut habis pakai dan sudah termasuk dalam harga kamar yang akan dibayar nantinya oleh tamu (Agus.2000)

b) *Guest Aminties*

Selain adanya *gust supplies*, ada juga disebut dengan *guest aminties* atau semua perlengkapan kamar hotel yang tidak habis pakai, dan biasanya barang-barang ini, tidak boleh dibawa oleh tamu yang menginap. Dan apabila tamu menginginkan barang tersebut, akan dikenai *extra charge* yang sesuai dengan harga barang itu. Misalnya lemari, TV, sofa, dll (Sulastyono. 2007)

h. Pengertian Strategi Kerja

Dalam melakukan sebuah pekerjaan selalu melalui aturan-aturan atau standar yang ditentukan

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Aturan aturan itu sering disebut dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Agar dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan benar, diperlukan teknik-teknik dalam mengerjakannya agar sesuai dengan aturan atau SOP yang diterapkan. Pengertian dari strategi kerja itu sendiri adalah suatu teknik yang diterapkan oleh seseorang dalam bekerja agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa melanggar aturan atau SOP yang diterapkan (Sulastyono.2007).

Para ahli berpendapat, bahwa strategi dalam bekerja adalah tindakan-tindakan yang dilakukan agar pekerjaan dapat cepat terselesaikan dan menghasilkan hasil pekerjaan yang memuaskan dan sesuai dengan tujuan (Sulastyono.2007). Dalam penerapannya, strategi berkaitan pada penekanan efisiensi waktu dan ketepatan dalam bekerja yang sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku (Soemaryono.1999).

METODELOGI

a. Penentuan Subjek

Metode penentuan subjek adalah metode yang digunakan dalam menentukan subjek atau hal yang ingin diteliti dalam sebuah penelitian (Margono.1996). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Penentuan sample menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Nasution (2007) *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Adapun informan dalam penelitian harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah yang dibahas khususnya *runner* dan operasional hotel.
2. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keadaan umum lokasi penelitian (Hotel *The Oberoi Lombok*).
3. Memiliki pengetahuan mendalam tentang seluk beluk operasional hotel yang berhubungan dengan penetapan kebijakan dan SDM hotel *The Oberoi Hotel*.

Sampel yang diambil adalah sejumlah 3 orang yaitu *Executive Housekeeper*, *HRD Manager*, dan *runner supervisor*. Ketiga orang ini diyakini mengetahui betul tentang konsep *runner* yang ada di hotel *The Oberoi Lombok*.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan mampu menjawab permasalahan secara objektif,

maka digunakan teknik yang sesuai dengan sifat dan jenis data yang ada. Teknik pengambilan data dilakukan dengan tiga cara yaitu: observasi langsung, wawancara mendalam (*interview*), dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, melalui *open interview*, guna mendapatkan data yang akurat dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dan dianalisa berdasarkan analisis data *descriptive qualitative*. Menurut Antara (2006) analisis deskriptif kualitatif adalah proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, mengkategorikan, mengartikan, dan menginterpretasikan data dan informasi kualitatif dan kuantitatif tanpa ada hitung-hitungannya.

GAMBARAN UMUM HOTEL THE OBEROI LOMBOK

Hotel The Oberoi Lombok merupakan *international chain hotel* yang memiliki banyak cabang diseluruh dunia. Pada awalnya, *The Oberoi Hotel* didirikan oleh Bapak Mohan Singh Oberoi di India. Seiring berkembangannya, Indonesia menjadi salah satu tempat yang dianggap sesuai dan strategis dalam investasi beberapa cabang dari hotel The Oberoi. Salah satu daerah yang menjadi tempat investasi hotel Oberoi adalah Pulau Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat.

Investasi proyek The Oberoi Lombok dimulai sekitaran tahun 1996 dengan mengambil lokasi di Desa Medana Kabupaten Lombok Utara. Project investment dilakukan selama kurang lebih satu tahun oleh Waka Design and Architecture dan Hotel The Oberoi Hotel dapat mulai dioperasikan pertama kalinya adalah sekitaran tahun 1997. Sejak awal hotel ini direncanakan dan dibangun berstandar, *five stars diamond hotel* dengan asumsi dan estimasi menggaet segmen pasar khusus kelas lux yang berduit. Hotel Oberoi Lombok merupakan hotel bintang lima berlian yang berdiri di kabupaten Lombok Utara, serta menjadi trend centre akomodasi high class di kabupaten ini serta di NTB. Sejak mulai di operasikannya Hotel Oberoi Lombok, beberapa kali pergantian tapuk pimpinan tertinggi telah terjadi, pada saat ini hotel The Oberoi Lombok dipimpin oleh seorang *General Manager* yang bernama Mr. Rudynaldi Baihaqi. Lokasi hotel tepatnya berada di kawasan *Medana beach*, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Hotel Oberoi Lombok merupakan hotel dengan mengusung kesan *primitive* namun mewah, karena dibangun dengan arsitektur classic dengan pendekatan budaya dan gaya tradisional lokal bernuansa internasional. The Oberoi Lombok merupakan hotel yang meraih

direkomendasikan oleh *Conde Nas Traveler* oleh *Travel Holliday* dengan penghargaan *award*. The Oberoi Lombok juga merupakan anggota dari *The Leading Hotel Of The World* dan *Small Luxury Hotel Of The World*. Hotel ini beralamat di *Medana beach*, Tanjung PO.BOX 1096, Mataram 83001, NTB Indonesia.

Beberapa fasilitas umum yang dimiliki oleh hotel The Oberoi Lombok ini, adalah sebagai berikut :

1. Kamar Hotel

The Oberoi Lombok memiliki kamar sebanyak 50 ruangan. Kamar - kamar tersebut terbagi atas beberapa kategori, yaitu *pavillion*, *villa*, dan *royal villa*.

a. Pavillion

Kamar berjenis *pavillion* ini berjumlah 23 ruangan. Dengan *view garden* maupun *ocean view*. Kamar ini memiliki kategori dua kategori, yaitu *LPGV (Luxurius Pavillion Garden View)* dengan harga US\$ 345 dan *LPOV (Luxurius Pavillion Ocean View)* dengan harga US\$ 390.

b. Villa

The Oberoi Lombok memiliki 26 kamar yang berjenis *villa*, sama halnya dengan *pavillion*, kamar yang berjenis *villa* ini juga memiliki *view* dengan latar depan *ocean* dan *garden*. Jenis kamar *villa* ini, memiliki beberapa kategori, yaitu *LGV (Luxurius Villa Garden View)* dengan harga US\$ 500, *LVOV (Luxurius Villa Ocean View)* dengan harga US\$ 585, *Luxurius villa with pool garden view* dengan harga US\$ 650, *Luxurius villa with pool ocean view* dengan harga US\$ 800, dan *two bedroom villa* dengan harga US\$ 945.

c. Royal Villa (President suite)

Untuk jenis kamar *royal villa*, The Oberoi Lombok hanya memiliki satu kamar saja, kamar ini menjadi kamar unggulan dari hotel The Oberoi Lombok. Dengan harga US\$ 1.025 per malam, tamu dimanjakan dengan satu ruang tidur yang luas dan ruang keluarga yang terpisah, dilengkapi dengan kolam renang dan bale bengong sebagai tempat bersantai.

2. Fasilitas Umum Untuk Tamu

Beberapa fasilitas umum yang diperuntukkan bagi tamu, juga disediakan oleh hotel. Fasilitas ini bertaraf internasional karena hotel The Oberoi Lombok adalah hotel berbintang lima dengan pelayanan yang bertaraf internasional. Fasilitas umum yang ada meliputi : *Baby sitting service, Mountain bikes, Bussines center, Car parking area, Credit card and master card accepted, Laundry and drycleaning service, The boutique, Galery and handycraft, wi-fi with hight speed internet, Car*

rental service, Foreign currency exchange, Interconnecting room, Luggage store room, Medical service, Meeting room, Postal & shipping, Save and deposit box, Travel agency, dan Free use bicycle

Disamping itu, terdapat fasilitas olahraga dan rekreasi yang disediakan bagi tamu yang menginap di hotel, yaitu: *Hotel golf nearby, Side beach location, Oberoi, Private pool on villa room with fully side pool, Kayaks, Swimming pool in front beach, Turtle release, Beach club with PADI qualified course, Boat trips, Golf putting, Massage pavilion, Mountain bikes, Sea fishing, Scuba diving, Snorkling on jetty area, Sunset cruise, Wind surfing.*

The Oberoi Lombok hotel memiliki dua *restaurant* dan satu *bar* yang beroperasi setiap harinya. Berbagai jenis makanan dan minuman tersedia di *restaurant* dan *bar* tersebut. *Sunbird restaurant* adalah salah satunya yang menyediakan sarana makan pagi atau *breakfast* bagi tamu, sedangkan *Lumbung restaurant* menyediakan menu untuk *dinner* bagi tamunya. Untuk *bar*, The Oberoi Lombok memiliki *Tokek Bar* yang beroperasi menyediakan berbagai jenis minuman yang dibutuhkan oleh tamu. Selain itu, departemen *food and beverage* menyediakan jasa 24 jam *room service* bagi tamu yang ingin *diservice* langsung di dalam kamar.

RUNNER SECTION DALAM MEMBANTU PELAYANAN PEMBERSIHAN KAMAR

Oberoi Hotel sebagai salah satu hotel bintang lima diamond yang berada di Kabupaten Lombok Utara, sejak awal pendirian telah didesain sebagai sebuah tempat atau akomodasi bersekala internasional dan mewah. Mengingat akan letak dan posisi tanah yang berundak, serta wilayah yang sangat luas, maka dibutuhkan suatu strategi dan konsep penanganan kamar yang bisa *representative* dan cepat. Kendala yang sekiranya akan terjadi sebisa mungkin untuk segera dicarikan jalan keluar pemecahan, sehingga nantinya operasional kerja *housekeeping* dapat secara konsisten terlaksana dengan baik sesuai sasaran yang diharapkan. *Runner* yang merupakan sebuah seksi yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi di area hotel didukung dengan peralatan yang mendukungnya berupa beberapa mobil *bugy*. Kecepatan dan ketepatan dalam hantaran orderan dari seksi kamar sangat berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian pembersihan kamar dan kualitas pembersihan yang dilakukan.

Runner sebagai sebuah seksi dalam tugas dan tanggungjawabnya memberikan bantuan dalam memperlancar pembersihan kamar oleh seksi kamar. Hal yang membedakan *runner* yang ada di hotel Oberoi Lombok adalah *runner* di Oberoi Lombok memiliki tugas penyiapan keperluan pembersihan kamar secara menyeluruh. Peranan yang menyeluruh

dimaksud adalah selain layanan hantaran dalam *supporting* seksi kamar juga membantu hantaran tamu ke dan menuju *lobby area*. Peranan *runner* dalam operasional sungguh sangat vital dalam mensukseskan pengerjaan kamar tamu oleh seksi kamar. *Runner* dalam dimensi operasional kerja *Housekeeping* pada umumnya dan fungsi *support* terhadap seksi kamar pada khususnya sangat diharapkan dapat memenuhi objektif peningkatan kepuasan wisatawan yang menginap di hotel Oberoi Lombok.

Konsep *runner* yang diintegrasikan dalam operasional hotel Oberoi Lombok dalam memberikan *support* yang optimal terhadap pelaksanaan kerja seksi kamar hingga saat ini dan tetap dipertahankan karena memiliki kecocokan dengan karakteristik yang ada di Oberoi Lombok. Beberapa karakter/aspek yang memberikan nilai penguat terlaksananya konsep *runner* tersebut adalah topologi daerah dan tempat, posisi antar kamar yang jauh, aspek keindahan dan artistisitas, dan kualitas pelayanan.

Aspek topologi daerah dan tempat, karakter dari daerah tempat dibangunnya Hotel Oberoi Lombok memiliki topologi daerah berundak / teras sering. Pembangunan kamar hotel dan fasilitas lainnya mengikuti kultur tanah yang ada, sehingga posisi setiap bangunan tidaklah sama. Dengan posisi fasilitas dan bangunan kamar di atas tanah yang memiliki kultur berundak ini, maka merupakan tantangan setiap departemen dalam melaksanakan pelayanan. *Housekeeping* sebagai departemen yang bertanggungjawab terhadap kamar dan semua bangunan terhadap kebersihan harus memiliki strategi dan trik dalam mensinkronisasi keadaan yang ada. Seksi kamar dalam *housekeeping* pasti memiliki masalah dalam membersihkan kamar jika penggunaan *trolley* dilakukan, karena setiap beberapa meter ada undakan dan *trolley* harus diangkat. Karakter dari topologi tanah dan posisi kamar merupakan salah satu alasan konsep *runner* dilaksanakan oleh manajemen hotel.

Posisi antar kamar yang ada di Oberoi Lombok yang cukup jauh. Oberoi Lombok menempati areal yang sangat luas dan jumlah kamarnya sebanyak 50 kamar yang terdiri atas kamar *pavillion, villa, dan royal villa*. Dari kelima puluh kamar yang ada rata-rata kamar memiliki jarak antar kamarnya cukup jauh. Jauhnya antar kamar dan tidak diadopsinya konsep *trolley* membuat seksi kamar *housekeeping* merasa keberatan dalam persiapan penyelesaian kamarnya. Dengan kondisi tersebut *runner* sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan dan mendistribusikan semua keperluan *supplies* dalam pembersihan kamar. Letak kamar yang jauh tersebutlah yang juga sebagai alasan *runner* dilaksanakan (wawancara *housekeeper*, 2011).

Pada umumnya di pagi hari pada saat *workload housekeeping* dimulai, suasana hotel sangat kistruh dengan mobilitas trolley yang simpang siur di areal hotel. Setiap koridor, lorong-lorong, serta dekat halaman / *garden* selalu di warnai oleh penampakan trolley yang di dorong oleh housekeeping. Pemandangan ini adalah pemandangan klasik suasana hotel di pagi hari. Penomena ini sering menjadi pemicu munculnya keluhan tamu, khususnya hotel-hotel resort yang menitikberatkan pada kepuasan dan kenyamanan tamu. Oberoi sebagai hotel lux yang ada di lombok, melihat penomena tersebut sebagai sebuah tantangan dalam operasionalnya. Konsep Oberoi adalah suasana areal agar masih artistik dan nyaman tanpa diganggu oleh penampakan trolley yang simpang siur, namun pekerjaan housekeeping khususnya kamar juga berjalan lancar. Mengacu pada alasan tersebut maka konsep runner yang dirasa paling sesuai di implementasikan.

Qualitas pelayanan merupakan poin dari semua industri *hospitality*. Oberoi hotel sebagai salah satu *international chain hotel* terkenal dengan kualitas pelayanannya yang sangat baik. Oberoi Lombok terbukti menapakan konsep *quality insurant* dalam pelayanannya adalah dengan masuknya Hotel Oberoi Lombok dalam jajaran *The Small Boutique Resort In The World* dan mendapatkan reword dari Travel Holiday, dan direkomendasi sebagai salah satu hotel lux di dunia. Dalam mempertahankan hal tersebut manajemen selalu mengupgrade diri, salah satunya melalui peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh runner dengan cara melakukan peningkatan peralatan dan fasilitas guna memperlancar oprasional runner.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat di sampaikan dalam pembahasan runner section sebagai sebuah konsep dalam membantu pelayanan pembersihan kamar tamu di Hotel Oberoi Lombok adalah;

1. Pelaksanaan konsep runner adalah sangat sesuai dengan karakteristik Hotel oberoi Lombok.
2. Konsep runner dilaksanakan oleh Hotel Oberoi dengan beberapa karakter alasan meliputi, topologi daerah dan tempat, posisi antar kamar yang jauh, aspek keindahan dan artistisitas, dan kualitas pelayanan.
3. Kualitas pelayanan oleh runner haruya terus ditingkatkan meskipun masih ada kelemahan-kelemahan dalam operasionalnya.
4. Runner merupakan konsep multi dalam operasional dan pelayanan wisatawan di Hotel Oberoi Lombok.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharsono, Agustinus. 1995. Tata Graha Hotel (*Housekeeping*). Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Margono. 1996. Mitodologi Penelitian. Jakarta.
- Sulastiyono, Agus. 2007. Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Bandung : Alfabeta
- Sihite, Richard. 2000. Food Product (Dasar - Dasar Tata Boga). Surabaya : SIC
- Indratno, A. Ferry. 2000. Prinsip - Prinsip Tata Graha. Yogyakarta : Kanisius
- Soemaryono, A. 1999. Konsep Diri (Perinsip - Perinsip Dalam Bekerja). Bandung : Ganeca Excat
- Agus, Nawar. 2000. Operasional Tata Graha (*Housekeeping Operation*) . Jakarta : Gramedia
- Jones, Thomas. 2005. Profesional Management of Housekeeping Operational. Canada. John Wiley & Sons.

PERSYARATAN NASKAH

1. Artikel merupakan/diangkat dari hasil penelitian dan atau kajian analitis-kritis di bidang kependidikan, Penelitian, olah raga, teknologi, seni.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia/Inggris sepanjang lebih kurang 10 halaman kuarto spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (50–75 kata) dan kata-kata kunci. Biodata singkat penulis dan identitas peneliti dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama naskah. Artikel dikirimkan dalam CD dengan file Microsoft Word.
3. Artikel hasil penelitian memuat :
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Abstrak (dalam bahasa Indonesia jika artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris jika artikel dalam Bahasa Inggris)
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah dan sedikit kajian pustaka, serta masalah/ tujuan penelitian)
 - Metode
 - Hasil
 - Pembahasan
 - Simpulan dan Saran
 - Daftar Pustaka
4. Artikel kajian analitis-kritis memuat :
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Abstrak (dalam bahasa Indonesia jika artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris jika artikel dalam Bahasa Inggris)
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa subjudul)
 - Subjudul
 - Subjudul sesuai dengan kebutuhan
 - Penutup (atau Simpulan dan Saran)
 - Daftar Pustaka
5. Naskah artikel 2 (dua) eksemplar (hardcopy) dan CD (softcopy) dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan kepada:

REDAKSI MEDIA BINA ILMIAH
d.a. : Jl. Panji Negara No.99X Tanjung Karang - Ampenan
Telp./Fax. (0370) 6333393, 6333394
Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kepastian pemuatan, revisi atau penolakan naskah artikel akan diberitahukan secara tertulis. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapat imbalan berupa 2 (dua) eksemplar Media Bina Ilmiah. Artikel yang tidak dimuat, tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
7. Kontribusi untuk pemuatan Rp.300.000,00. / judul / 1x penerbitan.

mediabinilmiah@gmail.com
cover designed by wahyu